

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G'. Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

5. Jamoada mudofaadan dastlabki uzoqqa uzatib berishni kutadigan ma'lum bir o'yinchi bo'lishi shart. Sheriklari eng kam vaqt ichida unga to'p etkazib berishlari uchun shu futbolchining yaxshi ko'rgan pozitsiyasini albatta bilishlari kerak. Jamoa harakatlarining kutilmagan bo'lib chiqishi to'pni hujumning oldingi qatoriga ana shunday maksimal tezlikda o'tkazib berilishiga bog'liq. Ko'pincha dastlabki uzoqqa uzatishda to'p jamoaning dispetcheriga yo'naltiriladi. U o'yindagi sharoitni boshqa sheriklariga qaraganda tez va aniqroq baholaydigan bo'lgani uchun, shiddatli hujumni hammadan ko'ra yaxshiroq davom ettira oladi [7].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni. "Xalq so'zi", 174-son 5 sentabr 2015-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. PQ-3610. 16-mart 2018-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. PF-5887-son. 4-dekabr 2019-yil.
4. Акрамов Р.А., Талибжанов А.И. Подготовка футболистов высокой квалификации. Учебное пособие. Ташкент, 1994. с-24.
5. Aliyev M.B., Usmonxo'jayev T.S., Sagdiyev H.H. Sport o'yinlari. Futbol. T.: Ilm Ziyo, 2007. 118-b.
6. Нуримов Р.И. Техничко-тактическая и физическая подготовка квалифицированных футболистов. Учебное пособие. Ташкент, 2001. с – 48-96.
7. Nurimov R.I., Abidov Sh.U., Nurimov Z.R., Davletmuradov S.R. Sport va milliy o'yinlar (Futbol). Darslik. Toshkent: ITA-PRESS. 2015. 211-248-b.

UO'K: 795.05

O'SMIRLARDA VOLEYBOL SPORT TURIGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336756>

Yuldashev Sardorbek Adilbekovich,
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'smirlarda voleybol sport turida jismoniy tayyorgarlik va mashg'ulot jarayonini o'rgatishda asosiy jihatlari hujum va himoya harakatlari faoliyatini ko'rsatadigan harakatlarni voleybolchilar tomonidan egallanishi imkoniyatlari bilan bolalar va o'smirlar sport maktablarida voleybolchilarga voleybol sport texnikasini o'rgatishning nazariy asoslari borasida fikr yuritilgan va uslubiy tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *voleyboy, taktik tayyorgarlik, dinamik tavsifi, o'smirlar sport maktablari, jismoniy va psixofunksional, texnik va taktik jarayonlar.*

Аннотация. *В данной статье изложены основные аспекты физической подготовки и тренировочного процесса игры в волейбол подростков, возможности освоения волейболистами действий, проявляющих активность наступательных и защитных движений, а также теоретические основы обучения технике игры в волейбол волейболистов в детско-юношеских спортивных школах, а также методические рекомендации.*

Ключевые слова: *волейбол, тактическая подготовка, динамическая характеристика, детско-юношеские спортивные школы, физические и психофункциональные, технико-тактические процессы.*

Abstract. *In this article, the main aspects of the physical training and training process of volleyball in teenagers, the possibilities of acquisition by volleyball players of the actions that show the activity of offensive and defensive movements, and the theoretical basis of teaching volleyball techniques to volleyball players in children's and teenagers' sports schools, and methodological recommendations are given.*

Key words: *volleyball, tactical training, dynamic description, junior sports schools, physical and psychofunctional, technical and tactical processes.*

Mamlakatimizda har tomonlama sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning o'z iqtisodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, mamlakatimiz yigit-qizlarini XXI asrga to'liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga etkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar uchun keng ko'lamda aniq yo'naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Ayni paytda mamlakatimizda yosh iqtidorli sportchilarni tayyorlash, sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun barcha shart-sharoit yaratish, mahalliy va respublika miqyosidagi musobaqalarni amaldagi rasmiy qoidalar asosida o'tkazish borasida jiddiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumki, bu boradagi asosiy strategik muammo yosh, raqobatbardosh sportchilarni tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslarini yaratishdan iborat. Biroq, bu jarayon tashkiliy-texnologik jihatlariga ko'ra juda murakkab, keng qamrovli va ko'p qirrali bo'lib, bosqichma-bosqich va izchil yondashuvni tashkil etishni taqozo etadi.

Sport malakalariga dastlabki o'rgatish jarayoni ko'p yillik sport tayyorgarligi tizimining poydevori bo'lib hisoblanadi. Dastlabki o'rgatish o'z tashkiliy, uslubiy, ilmiy va moddiy-texnika nuqtayi nazaridan qanchalik puxta asoslangan bo'lsa, sifatli bo'lsa, shunchalik sport o'rinbosarlarini tayyorlash yo'li qisqaroq va osonroq bo'ladi. Ammo bu, albatta, mutaxassisning bilimiga, kasbiy ko'nikma va malakalariga bevosita bog'liq bo'ladi. Shuning uchun mutaxassislarni tayyorlashga mo'ljallangan o'quv dasturining eng e'tiborli va asosiy bo'limlaridan biri boshlang'ich o'rgatish uslubiyati (texnologiyasi) bo'lib hisoblanadi. Musobaqa jarayonida samarali natijaga erishishning asosiy omillaridan biri bu voleybolchining texnik tayyorgarligi, texnik mahorati takomillashgan darajada bo'lishidir. Demak, o'rgatish jarayonining dastlabki va asosiy maqsadi bu o'yin texnikasini mukammal o'zlashtirishdir. voleybolchidan, avvalo chaqqonlik - kuchlilik sifatlarining maxsus nisbatda bo'lishi (ba'zan uni kuch - quvvat deb ataladi), shuningdek, mushak qisqarishining energetik resurslaridan anaerob holatda (kislorod etishmagan holda) foydalanishga asoslangan chaqqonlik, chidam talab qilinadi. Turli jismoniy sifatlarni o'ziga xos ravishda namoyon etish va uyg'unlashtirishga asoslangan ana shunday spetsifik qobiliyatlarni tarbiyalash sportchi maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rish orqali erishiladi. Yosh sportchilarni tayyorlashda maqsadga muvofiq rejalashtirilgan jismoniy tayyorgarlik mahoratini shakllantirishda va musobaqa davomida yuksak natijaga erishish nihoyatda muhim omillardan biridir. Lekin, sport amaliyotida har doim ham rejalashtirilgan jismoniy mashqlar muvofiq harakat sifatlarini rivojlantirishda kutilgan natijani bermaslik holatlari tez - tez uchrab turadi. Buning asosiy sabablaridan biri mashg'ulotlarda qo'llanilgan u yoki bu jismoniy mashqlarning hajmi va shiddati, hamda ushbu ko'rsatkichlarni shug'ullanuvchilar organizmiga ta'sir etish darajasi (organizmni yuklamaga bo'lgan aks javob - reaksiyasi) ob'ektiv ravishda bermasligidadir. Shuning uchun ham o'quv - mashg'ulot jarayonida qo'llanilayotgan jismoniy yuklama (jismoniy mashqlar)ning shug'ullanuvchilar organizmining funktsional imkoniyatlariga muvofiqligi e'tiborga olinishi shu yuklamalarning maqsadga muvofiq rejalashtirish imkonini boradi. Voleybolchining maxsus chidamkorligini samarali rivojlantirishda asosiy vositalardan biri ikki tomonlama o'quv o'yini jarayonidagi texnik-taktik maxoratlar hisoblanadi. Chidamkorlik deb, organizmning uzoq vaqt charchamasdan faoliyat ko'rsatishi yoki biron bir harakatni yuqori darajada uzoq vaqt davom ettira olish qobiliyatiga aytiladi. Shu bilan bir qatorda uzoq muddat davom etadigan musobaqa jarayonida texnik malakalarni yuqori samarada ijro etish birinchi navbatda maxsus chidamlilik sifatiga bevosita bog'liqligi isbotini talab qilmaydi. V.V.Bardin kuzatuvlariga qaraganda voleybol bo'yicha Jahon chempionati ishtirokchilarining musobaqa davomida ijro etgan texnik malakalari bellashuvining 5-bo'limida o'z samarasini keskin susaytirgan [1]. Shuni aytish

mumkin erta yoshda boshlangan mashg'ulot jarayonini sportchi organizmini rivojlantirishga qaratish lozim, shuning uchun tayyorgarlik dasturlarida jismoniy rivojlanganlik xususiyatini aniqlaydigan kuch imkoniyatlar namunasi asosiy bo'lishi zarur. 13-16 yoshda asosiy sifatlarning jadal rivojlantirish va bazaviy texnikaning yuzaga kelishi sodir bo'ladi. SHuning uchun voleybolchi tayyorgarligida voleybol o'rgatish uchun texnik taktik harakatlar, murakkab hujum harakatlari, texnik harakatlar turlari, harakatlar kombinatsiyali boglanishlarga asosiy e'tibor berish kerak. Bu yoshdagi voleybolchilarning texnik-taktik tayyorgarligida kelgusida ko'proq rivojlantirish uchun alohida xususiyatlarni aniqlash lozim. Ushbu bosqichning yakunlovchi bosqichida voleybolchilarni kuchli o'yinchi va sur'atli sportchi kabi toifalarga ajratish mumkin. 16 yoshdan boshlab musobaqa sifati oshib boradi. 18-19 yosh davrida o'zining yuqori darajadagi qobiliyatini nomoyon 16 etadi. Bunda sportchining musobaqa faoliyati birinchi o'ringa chiqariladi. Ko'p yillik mashg'ulot jarayonida musobaqa faoliyati shartli ravishda to'rtta bosqichda bo'lishi maqsadga muvofiqdir [2].

Bolalar va o'smirlar sport maktablarida malakali voleybolchilarni tayyorlashda maqsadli jismoniy tayyorgarlik musobaqa davomida texnik-taktik ko'nikmalarni shakllantirish va yuqori natijalarga erishishda muhim omillardan biridir. Biroq, sport amaliyotida ko'pincha rejalashtirilgan mashqlar tegishli harakat sifatlarini rivojlantirishda kutilgan natijani bermaydi. Buning asosiy sabablaridan biri – mashg'ulotlarda qo'llaniladigan mashqlar hajmi va intensivligi va bu ko'rsatkichlarning tinglovchining tanasiga ta'sir darajasi ob'ektiv baholanmaganligidir. Ushbu yukni maqsadga muvofiq rejalashtirish imkoniyatini hisobga olgan holda. Bolalar va o'smirlar sport maktablarida malakali voleybolchilarni tayyorlashda harakat funksiyasining o'zaro bog'liq bo'lgan ikki jihatiga alohida e'tibor beriladi: – sportchining texnik va taktik mahoratini tayyorlash va takomillashtirish; – tanlangan sport turining xususiyatlariga ko'ra sportchining jismoniy sifatlarini tayyorlash.

Voleybol mashg'ulot jarayonini rejalashtirishda texnik-taktik tayyorgarligiga ko'p vaqt ajratish lozim, chunki voleybolchi katta hajmda hujum harakatlarini o'zlashtirishi kerak. Ushbu davrda texnik harakatning to'g'ri biodinamikaviy tuzilmasiga o'rgatish kerak bo'ladi. Biroq texnik tayyorgarliklarda muvaffaqiyatga erishish ko'p hollarda voleybolchining jismoniy sifatlari rivojlanganligining eng qo'lay nisbatlariga bog'liq. Ushbu davrda mashg'ulot jarayoniga harakatli va sport o'yinlar, shuningdek voleybolda muhim ahamiyatga ega bo'lgan jismoniy sifatlarga ega bo'lgan jismoniy sifatlarni tarbiyalashga qaratilgan maxsus mashqlarni kiritish hisobga davom ettirish kerak. Mazkur davrda o'smir voleybolchilarning tezkor kuch sifatlarini rivojlantirishga katta e'tibor beriladi. Bu bosqichda voleybolchilarning egiluvchanligini tarbiyalashni davom ettirish lozim. Harakat amplitudasini oshirishga yordam beradigan cho'ziltirish mashqlari, egiluvchanlikni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Mutaxassislarning fikricha, mashg'ulotning ushbu davrida chidamlilikni tarbiyalashga alohida e'tibor berish lozim. Umumiy chidamlilikni tarbiyalash vositalariga kross yugurish, sport o'yinlar, suzish sport turlari kiradi. V.G.Vadyushin fikricha, sport mashqlarida chaqqonlikni tarbiyalash, ya'ni harakat malakalari va ko'nikmalarini egallash, vaziyat o'zgargan paytda harakat faoliyatini samarali qayta qurish qobiliyatini takomillashtirishga katta o'rin ajratilishi zarur. SHuning uchun chaqqonlikni tarbiyalash koordinatsion murakkab harakatlarni egallash 19 hamda to'catdan o'zgaradigan vaziyat voleybolchilarga muvofiq holda harakat faoliyatini qayta tashkil qilish qobiliyatlarini takomillashtirishni ko'zda tutadi. Ushbu tavsiyalar voleybol turiga taalluqlidir, bu vaqtda sportchi faoliyati variantli to'qnashuvli vaziyatlarda o'tadi.

Voleybolchining chaqqonligini tarbiyalashning asosiy vositalari – bu sport o‘yinlar, akrobatika va gimnastika mashqlaridir [3].

Zamonaviy klassik voleybol XX asr oxirlari va XXI asrdan boshlab o‘zining tabiiy taraqqiyoti tufayli hamda musobaqa qoidalarining keskin o‘zgarishi evaziga yangicha mazmunga ega bo‘ldi. O‘yin qoidalarining tubdan o‘zgarishi nafaqat g‘oliblikka da‘vogar jamoalar raqobati bilan belgilanadi, balki ma‘lum darajada bozor munosabatlariga ham bog‘liqdir. Qator mutaxassislar mashg‘ulotlarga mumkin bo‘lgan gimnastik, akrobatik, engil atletika mashqlarini, shug‘ullanuvchilar yoshi va jismoniy qobiliyatlarini hisobga olish bilan so‘zlash mashqini kiritishni tavsiya etadilar [4]. Ushbu davrda jismoniy tayyorgarlik musobaqalariga o‘yin texnikasi, minivoleybolga (12 yoshli bolalar), voleybolga (14-18 yoshli bolalar) va albatta, voleybol maxsus mashg‘ulotlari uchun bolalarni tanlash masalalariga katta e‘tibor berish kerak. Boshlang‘ich tayyorlash davrida, o‘quv-mashq ishlarini qurish xususiyatlari vosita va metodlarini tanlashda universallik tamoyilidan foydalanish, har bir shug‘ullanuvchining xususiyatlarini chuqur o‘rganish hisoblanadi [5]. Darslar dasturlari asosiy yo‘nalishi- o‘qitish, uni amalga oshirish jarayoni yosh voleybolchilarni texnik uslublar keng turlariga muvafaqqiyatli o‘qitish uchun shart-sharoitlar yaratish va ko‘p yillik mashqlar jarayoni keyingi davrlarida maxsus jismoniy tayyorgarligi yuksak darajasiga erishish uchun kerakli asoslar yaratish bilan bog‘liq bo‘ladi.

Boshlang‘ich va umumiy tayanch tayyorgarligida har tomonlama tayyorlash, yosh sportchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirib, ularning sport natijalarini o‘shirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini hisobga olish kerak [6]. Shuning uchun yosh voleybolchilarni tayyorlash birinchi va ikkinchi bosqichlarida foydalaniladigan vositalar tayyorlash uchinchi va to‘rtinchi bosqichiga qaraganda, kamroq xosliklarga egaligi boshlang‘ich tayyorlash davrining muhim xususiyatlari hisoblanadi. Shu bilan birga boshlang‘ich davr uchun yosh voleybolchilarga me‘yoriy talablar faqat jismoniy va texnik tayyorgarlik bo‘yicha ko‘zda tutilgan. Faqatgina ancha keyingi bosqichlarida asosan, musobaqalashish faoliyati natijalari bo‘yicha taktik harakatlarni baholashdan foydalaniladi.

Boshqa, yanada zamonaviy, bevosita aynan harakatli o‘yinlarga bag‘ishlangan ishda, ular bizning fikrimizcha, ancha aniq ifodalanadi: «harakatli o‘yinlarning o‘ziga xos xususiyatlari o‘yin mazmunida harakatlarning (turish, sakrash, uloqtirish, to‘pni uzatish va ilib olish) yaqqol ifodalangan roli hisoblanadi. Mana shu harakatlanish jarayonlari, uning sugenetik (mavzusi, g‘oyalari) asoslanadi, ular o‘yin maqsadiga erishish yo‘lida qo‘yilgan turli to‘siqlar va qiyinchiliklarni engib o‘tishga yo‘naltiriladi. I.V.Bileeva va I.M.Korotkovlar [7] sport o‘yinlar, harakatli o‘yinlar va sport o‘yinlar farqlarini ko‘rsatadilar. Mualliflar harakatli o‘yinlar individual (bir kishilik) va jamoani (guruhli) bo‘lishi mumkinligini, bir-biridan shakli, mazmuni va metodik xususiyatlari bo‘yicha farq qilishini belgilab ko‘rsatadilar. Mualliflar harakatli o‘yinlar «jismoniy tarbiya va o‘yin metodi vositasi sifatida, jismoniy sifatlarni tarbiyalashga va takomillashtirishga yordam beradi», deb hisoblaydilar. L.V.Bileeva boshlab V.G.Yakovlev bilan, keyin esa I.M.Korotkov bilan ham mualliflikda, pedagogik turlarga ajratish davomida, ularning murakkablik darajasi, yoshi xususiyatlari, harakatlari asosiy turlari, o‘yinda namoyon etiladigan jismoniy sifatlari va shu kabilar bilan farq qilishini taklif etadilar [8]. Yuqorida ko‘rib o‘tilgan ishlar so‘zsiz harakatli o‘yinlarni turlarga ajratish tamoyillarini ishlab chiqishga yordam beruvchi foydali tomonlariga ega. Biroq tabiiyki, jismoniy madaniyati ma‘lum etnomilliylikka mansubligi hodisasi sifatida, o‘ziga xos xususiyatlardan kelib chiquvchi ko‘plab vaziyatlarni hisobga olishimizga to‘g‘ri keladi. Mavjud ijobiy, ilmiy tajribalar asosida, amaliy

materiallar xususiyatlaridan kelib chiqib, ushbu satrlar mualliflari, ularni turlarga ajratishga yondashishni taklif etadi.

Hozirgi davr taqdiri va uning istiqbolini ijobiy hal qilish qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar har tomonlama komil insonlarni tarbiyalashda, jismoniy sifatlarni rivojlantirish va albatda bu sifatlarni faol maqsadda shakllantirish kerak. Bu jismoniy sifatlarni, texnik-taktik uslubiyotlar o'z-o'zidan vujudga kelmaydi, balki jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanish evaziga amalga oshiriladi, albatta bunday tadbirlar mutaxassislar maslahati, nazorati va ko'rsatmalari, umuman murabbiy rahbarligi ostida amalga oshiriladi. Aks holda maxsus bilimga ega bo'lmasdan jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish ko'ngilsiz natijalarga olib kelishi mumkin. Sport va jismoniy tarbiya bo'yicha malakali, oliy va o'rta ma'lumotli murabbiylar tayyorlash dolzarb masalalardan biridir. Bizda yosh avlodni puxta bilim olishlari, har tomonlama rivojlanishlari uchun munosib sharoitlar yaratish, davlatimiz siyosati darajasiga ko'tarilgan. Voleybolda harakatlarga o'rgatish umum didaktik tamoyillarga asoslanadi hamda harakat ko'nikma va malakalarini hosil qilish qonuniyatlaridan kelib chiqadi. Murakkab tuzilishdagi mashqni, qoidaga ko'ra, qismlarga taqsimlab amaliy o'zlashtirish usulidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Harakatlarni qismlar bo'yicha o'rganishda nerv jarayonlari dinamikasi yengillashadi. O'rgatishni tashkil etishga bo'lgan muhim talablardan biri – nisbatan doimiy sharoit: harakatning asosiy variantini va o'rgatish sharoitini saqlashdir. O'rgatishning tizimliliigi topshiriqning optimal miqdorda takrorlanishi va ular orasidagi oraliqning qanchalik kattaligini aniqlash zarurligi bilan tavsiflanadi. Shug'ullanuvchilar topshiriqni shunday oraliqlarda bir yo'la bir necha marta bajarish imkoniyatiga ega bo'lishi, bu oraliqlar o'rganuvchilarning trener ogohlantirishini yaxshi idrok etishiga, bajarilish sifatini bilishiga, navbatdagi vazifani va ijroni yaxshilash yo'lini tasavvur etishiga, shuningdek, buning uchun zarur bo'lgan kuchni tiklashga imkon berishi kerak. Bir mashg'ulot davomida yangi harakatlarni necha marotaba takrorlash kerakligini belgilab, yangi murakkab koordinasion vazifalarni bajarayotganda, nerv markazlari tez charchay boshlashini hisobga olish kerak [9]. Charchoq yuzaga kelganda harakatlarni yaxshiroq, aniq takrorlashni talab qilish samarasiz va hatto zararlidir.

Yosh sportchilarni tayyorlash ko'p bosqichli murakkab pedagogik jarayon bo'lib, mashg'ulotlarni ilmiy asosda tashkil qilishni taqozo etadi. Mashg'ulotlarda qo'llaniladigan jismoniy va texnik-taktik mashqlar hajmi va shiddati shug'ullanuvchi bolalarning yoshi, jismoniy va funktsional imkoniyatlariga moslab rejalashtirilishi va qo'llanilishi muhim. Ushbu mashqlar hajmi, shiddati, qaytirilishi va davom etish vaqti biologik qonuniyatlarga asoslanishi lozim. Agar mashqlar yuklamasi bolaning imkoniyatidan o'ta yuqori bo'lsa, bunday yuklama shu bolaning organizmiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Aksincha, yuklama imkoniyatdan kam bo'lsa shakllanish jarayoni sustlashishi muqarrar. Ayrim murabbiy qisqa muddat ichida jismoniy sifatlarni rivojlantirishni jadallashtirish, tezroq malakali sportchi tayyorlash maqsadida maxsus va ixtisoslashgan mashqlarni zo'rma-zo'raki qo'llaydilar. To'g'ri, ayrim hollarda, ya'ni agar bolaning nasliy va individual jismoniy imkoniyatlari serzahira bo'lsa, bunday bola tez orada yaxshi sportchi bo'lib etishishi mumkin. Ammo, aksariyat hollarda bunday katta yuklamali mashg'ulotlar bolaning tez charchashi, zo'riqishi, hatto uning kasallanishiga olib kelishi mumkin. Sport amaliyotida shunday holatlar ham uchraydiki, bir-biriga o'xshash muntazam beriladigan mashqlar sport bilan endi shug'ullanishni boshlagan bolada iqishni so'ndiradi, unda sportga bo'lgan ixlos yo'qoladi, pirovardida u sport bilan shug'ullanmay qo'yadi. Shuning uchun yosh sportchilarni tayyorlashda, ayniqsa dastlabki

o'rgatish bosqichida jismoniy sifatlarni rivojlantirish, texnik-taktik mahoratni shakllantirish uchun harakatli o'yinlardan foydalanish juda foydali va o'ta muhimdir [10].

Sport amaliyotida dastlabki o'rgatish jarayoni ko'p yillik sport mashg'ulotsining fundamental bosqichi bo'lib, ushbu bosqichda o'rgatish uslublari va vositalaridan to'g'ri foydalanish keyingi bosqichlarda sport mahoratini samarali shakllanishiga imkon yaratadi. Dastlabki o'rgatish jarayonini rejalashtirish va tashkil qilishda bolaning ontogenetik hamda biopsixologik xususiyatlari e'tiborga olinishi zarur. Boshqacha qilib aytganda, dastlabki o'rgatish jarayonida o'tkaziladigan mashg'ulotlar yuklamalari shug'ullanuvchi bolalarning jismoniy va funksional imkoniyatlariga qarab me'yorlanishi va qo'llanilishi lozim. Ma'lumki, harakat (yuklama) hajmi va shiddati inson salomatligi, uning jismoniy va funksional shakllanishida muhim ahamiyatga egadir. Lekin barcha harakat turlari, jumladan sport to'garaklarida ijro etiladigan jismoniy va texnik-taktik mashqlar hajmi hamda shiddati shug'ullanuvchining funksional imkoniyatlariga mos kelishi yoki xiyolgina yuqori bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ozosin N.G. Волейбол для начинающих. М.: Полымя, 1985. - 79с.
2. Годик М.А., Айрапетянц Л.Р. Содержание и организация комплексного контроля. В кн: Волейбол. Сост.: Ю.Н.Клещев. М.: Физкультура и спорт, 1983, С.26-49.
3. Клещев Ю.Н. А.Г.Фурманов. Юный волейболист. М.: Физкультура и спорт, 1979. - 231с.
4. Железняк Ю.Д., Айрапетянц Л.Р., Пименов М.П., Кунянский В.А. Массовый волейбол. Т.: Ибн Сино, 1994. - 144с.
5. Железняк Ю.Д. Юный волейболист. Учебное пособие для мураббийов. М., Физкультура и спорт, 1988. - 192с.
6. Зулфугаров Х.К. Нападающие действия волейболистов в ситуациях активного противоборства. ТиПАЖ, 1988, №5, С.31-33.
7. Былеева Л.В., Яковлев В.Г. Подвижные игры. М.: Физкультура и спорт, 1959. - 142с.
8. Н.Г.Озосин. Волейбол для начинающих. М.: Полымя, 1985. - 79с.
9. Бриль М.С. Эталонные модели спортсменов на базе их квалификационных различий. Психолого-педагогические проблемы спортивных игр. М., 1989, С.7-14.
10. Ўлатов А.А., Исроилов Ш.Х. Волейбол назарияси ва услубияти.. Тошкент – 2007 й. -148-б.

UO'K: 794.05

YOSH FUTBOLCHILARDA O'QUV - MASHG'ULOTLARI JARAYONIDA MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336765>

Xaliqov Abduxaliq Abdulxalimovich,
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqololada yosh futbolchilarni texnik mahorati tahlilning ahamiyati: nazariya va amaliyoti masalasi ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, maqolada futbol murabbiyning jamoadagi futbolchilar borasidagi kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishi, yosh futbolchilarning psixologik tayyorgarligi, ular bajarayotgan jismoniy mashqlarning funksional tana a'zolariga ta'siri va futbolchilarning texnik-taktik malaka ko'rastkichini to'g'ri baholash hamda kelajakda ulardan mahoratli futbolchi tayyorlash, sport tayyorgarligining butun jarayonini ta'lim va mashg'ulotga bo'lish, ularning samarali tashkil etilishi bo'yicha yosh futbolchilarga o'z jismoniy tayyorgarliklarini yaxshilashga yordam beradigan mashg'ulotlarini samarali tashkil etish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: futbol, ta'lim, pedagogik mashg'ulot, texnik usullar, psixologik tayyorgarlik, jismoniy mashqlar, amaliyot.

